

JIA

Jurnal Ilmu Administrasi

Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara

Pembangunan dan Problematika Pengentasan Pemiskinan

Abubakar Muhammad Nur, Dosen Pascasarjana UMMU

Problematik Implementasi Kebijakan Pertanahan dalam Pembangunan Infrastruktur Publik

Moch Husnullah Pangeran, Staf Pengajar Fakultas Teknik, UMMU

**Repositioning Birokrasi dan Tantangan Pemerintahan Daerah
dalam Pembangunan Ekonomi di Era Otonomi Daerah**

Muammil Sun'an, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Khairun dan Dosen Pasca Sarjana UMMU

Kebijakan Strategis Parlemen Indonesia Menuju Komunitas ASEAN 2015

Thamrin Husain, S.IP., M.Si., Staf Pengajar Pascasarjana UMMU

Kritik Perilaku Birokrasi

Tela'ah Sosiologis atas Ketidaksiplinan Birokrasi di Maluku Utara

Muliansyah Abdurrahman Ways, Alumni Pasca Sarjana S2 Sosiologi Politik Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)

Mewujudkan Pemerintahan Interaktif

Dr. Saiful Deni/ Penulis, Staf Pengajar Pascasarjana UMMU

Jurnal Ilmu Administrasi

Ketua Redaksi

AJI DENI

Dewan Redaksi

ABUBAKAR M. NUR

BAKAR DJIBAT

MAKBUL A.H. DIN

Redaksi Pelaksana

THAMR1N HUSEIN

SYAHRIL SANGAJI

Mitra Bestari

PROF. DRS. SOLICHIN ABDUL WAHAB, MA., PH.D (UNIBRAW MALANG)

PROF. DRS. M. MASUD SAID, MM., PH.D (UMM MALANG)

PROF. DR. MAPPA NASRUN, MA (UNHAS MAKASSAR)

PROF. DR. SURATMAN NUR, M.SI (UNHAS MAKASSAR)

Sekretariat dan Pemasaran

PPs Ilmu Administrasi UMMU

Universitas Muhammadiyah Maluku Utara

Alamat Redaksi

PPs Ilmu Administrasi UMMU

JL. K.H.Ahmad Dahlan Kelurahan Sasa

Ternate Selatan e-mail: pasca_ummu@yahoo.com

VOLUME I NO. 3 DESEMBER 2012

DAFTAR ISI

EDITORIAL:

PEMERINTAH INDONESIA HARUS INTERAKTIF — 3

NO 1

PEMBANGUNAN DAN PROBLEMATIKA PENGENTASAN PEMISKINAN

Oleh: Abubakar Muhammad Nur/ Dosen Pascasarjana UMMU — 7

NO 2

**PROBLEMATIK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERTANAHAN DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PUBLIK**

Oleh: Moch Husnillah Pangeran/ Staf Pengajar Fakultas Teknik, UMMU — 23

NO 3

**REPOSITIONING BIROKRASI DAN TANTANGAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN
EKONOMI DI ERA OTONOMI DAERAH**

Oleh: Muammil Sun'an / Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Khairun dan Dosen Pasca Sarjana UMMU — 36

NO 4

KEBIJAKAN STRATEGIS PARLEMEN INDONESIA MENUJU KOMUNITAS ASEAN 2015

Oleh : Thamrin Husain, S.IP.,M.Si / staf pengajar Pascasarjana UMMU — 50

No 5

**KRITIK PERILAKU BIROKRASI: TELAAH SOSIOLOGIS ATAS KETIDAKDISIPLINAN BIROKRASI
DI MALUKU UTARA**

Oleh: Muliansyah Abdurrahman Ways/Alumni Pasca Sarjana S2 Sosiologi Politik-Universita Muhammadiyah Malang (UMM) — 56

NO 6

MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN INTERAKTIF

Oleh: Dr. Saiful Deni/ Penulis adalah staf pengajar Pascasarjana UMMU — 66

EDITORIAL

PEMERINTAH INDONESIA HARUS INTERAKTIF

JURNAL edisi ini mengetengahkan beberapa Tulisan sederhana namun menarik untuk disimak. Abubakar M. Nur mengetengahkan beberapa masalah klasik mengenai pembangunan yang selalu mengalami kegagalan peran. Makna Pembangunan tidak selamanya adalah industrialisasi, yang hanya menyentuh sektor kota dengan jargon modernisasi. Sedangkan pembangunan yang berarti kemajuan sering kali tidak seiring dengan perbaikannya kualitas hidup manusia Indonesia yang semakin terpuruk kehidupan ekonomi dan kesehatan. Perlu ada revitalisasi pemaknaan “membangun” manusia Indonesia seutuhnya.

Fakul mencoba menggiring publik pembaca pada ranah tentang “rasa” yang seharusnya dibalutkan dalam luka dan borok pembangunan yang nyaris tenggelam di hiruk pikuk bising bangunan, teknologi dan fisik semata. Harapan menjadi manusia yang seutuhnya semakin sulit didatangkan. Entahlah, sudut pandang Fakul agak berbeda dengan daya tangkap publik. Namun Fakul mencoba meyakinkan pembaca, bahwa miskin dapat diatasi dengan struktural maupun kultural. Tulisan kedua diulas oleh Pangeran. Mempersoalkan Pemerintah

Ekonomi lokal harus didukung oleh regulasi pemerintah yang pro pasar meskipun sering kali ditolak oleh kelompok masyarakat tertentu yang beranggapan negara hanya menjadi kaki tangan pemodal asing..

yang ambigu dalam membangun infrastruktur publik.

Tema besar tulisannya mengarah pada bagaimana memahami implementasi pertanahan dalam membangun infrastruktur publik yang dibiayai oleh Negara, demi kemaslahatan publik. Pemerintah dinilai Pangeran kurang serius dalam memperbanyak tempat publik. Pemerintah dianggap kurang pro publik. Berkaitan dengan gagasan ini, Muammil mengaitkan problem ini dengan fungsi-fungsi birokrasi dalam membangun ekonomi daerah. Memang, jika sepintas dilihat, tidak ada hubungan secara antara langsung antara birokrasi dan ekonomi. Namun jika ditelusuri secara runtut, pembaca dapat melihat secara nyata bahwa pemerintahan menjadi katalisator percepatan pembangunan ekonomi berbasis lokal, jika karakter birokrasi tidak kolaps, korup dan berbelit-belit. Ekonomi lokal harus didukung oleh regulasi pemerintah yang pro pasar meskipun sering kali ditolak oleh kelompok masyarakat tertentu yang beranggapan negara hanya menjadi kaki tangan pemodal asing. Muammil secara jujur mencoba menawarkan kepada pembaca, bahwa birokrasi idealnya tidak berbisnis namun menyediakan tempat, regulasi, sistem dan iklim bisnis yang sehat.

Tulisan keempat ditawarkan oleh Mulyansyah mengenai birokrasi yang sedang sakit dan mirip orang yang sakit. Birokrasi dengan seluruh anatominya semakin tidak mendisiplinkan dirinya dalam mengaktifkan sekrup pemerintahannya. Birokrasi Maluku Utara memang malas; kurang berprestasi; lebih diramaikan oleh pemberitaan negatif korupsi, masalah proyek di berbagai media massa lokal. Mulyansyah mengkritik cara pandang birokrasi di Ma-

luku Utara yang cenderung memposisikan sebagai raja dalam birokrasi karena memiliki sumber daya informasi, uang dan implementator. Nyaris latar sosiologis Maluku Utara yang etnis, terpisah oleh pulau, pelayanan yang lamban, biaya hidup yang mahal, dan model upeti liar tidak tersentuh oleh kasat mata publik.

Tulisan kelima kembali digagas oleh Thamrin Husain dengan judul 'Kebijakan strategi Parlemen Indonesia menuju Komunitas ASEAN 2015', tulisan ini menawarkan tiga strategi yang harus dilakukan Indonesia untuk mendorong terwujudnya masyarakat ASEAN 2015, yaitu temukan identitas, kembangkan jaringan dan kuatkan komitmen pada bidang ekonomi, budaya dan politik.

Semua gagasan itu membuka kesadaran tentang usulan sederhana. Saiful Deni menawarkan dengan sebuah pertanyaan, kapankah pemerintahan kita interaktif? Interaktif berarti ada aktivitas sinergitas pemerintahan, kekuatan ekonomi swasta dan masyarakat sipil sebagai penopang tegaknya negara. Komunikasi dan keterbukaan bukan langkah terakhir. Komunikasi dan keterbukaan hanya merupakan syarat masuk. Pemerintahan yang interaktif lebih hidup karena mengobati penyakit birokrasi yang stagnan dengan cara mengevaluasi kegagalan pemerintah dalam mendorong program kerja. Membuka interaksi politik dan ekonomi masyarakat secara transparan, dengan menggunakan instrumen media massa, internet, maupun jaringan sosial lainnya. Pemerintah kita memang belum rela membuka diri. Sifat kekuasaannya yang cenderung tertutup dan korup, sering kali menjadi penghalang utama. Maka kita memerlukan jejaring sosial yang lebih

Kapankah pemerintahan kita interaktif? Interaktif berarti ada aktivitas sinergitas pemerintahan, kekuatan ekonomi swasta dan masyarakat sipil sebagai penopang tegaknya negara. Komunikasi dan keterbukaan bukan langkah terakhir...

Pemerintahan yang interaktif lebih hidup karena mengobati penyakit birokrasi yang stagnan dengan cara mengevaluasi kegagalan pemerintah dalam mendorong program kerja. Membuka interaksi politik dan ekonomi masyarakat secara transparan, dengan menggunakan instrumen media massa, internet, maupun jaringan sosial lainnya..

luas dalam mempertahankan elan vital birokrasi yang dipaksa bekerja secara marathon. Agar pemerintahan kita tidak kehilangan arahnya, perlu kompas interaktif sehingga mendialogkan kebutuhan masyarakat luas. Selamat membaca, semoga bermanfaat. •

Ternate, 15 Desember 2012

Aji Deni

Pimpinan Redaksi

MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN INTERAKTIF

DR. SAIFUL DENI

STAF PENGAJAR PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA

ABSTRACT

Interactive government model is a synthesis of the debate "government" in managing the State, where the concept emphasizes in the process of the three main actors, namely the government (the State), Private, and Community (Civil Society). The role is performed during *ansich* is dominated by the government as part of the state, while the public and private roles, has not been maximized. Thus the study of interactive government is important to explain the deficiencies in the concept of government. It is intended that the government insists on the interactive government with a complex actor, and plural social processes, with a view to the interests of the formulation, promotion of objective to realize the ideas, rules and development of resources in building a democratic government.

***Key words:* Pemerintahan interaktif, birokrasi, transparansi, akuntabilitas.**

Latar Belakang Masalah

IDE tentang pemerintahan yang baik merupakan tujuan bagi majunya suatu Negara dalam mewujudkan nilai-nilai demokrasi pada level praksis. Hal ini terutama pada membangun masyarakat sebagai bagian dari elemen-elemen Negara. Masyarakat sebagai elemen Negara juga diberi fungsi seimbang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Sebab aktivitas pemerintahan yang baik harus di pahami sebagai sebuah proses untuk membangun mekanisme dan jejaring bagi lembaga pemerintahan, swasta maupun masyarakat. Masalah yang kita hadapi sekarang ini adalah bahwa peran dalam mengelola Negara

ansich lebih didominasi oleh pemerintah sebagai bagian dari Negara. Seringkali Negara tidak memperhitungkan masyarakat sebagai salah satu aktor yang juga memiliki peran yang sama dalam membangun Negara. Berbagai aktivitas perencanaan pemerintahan dari pusat sampai di daerah selalu didominasi oleh pemerintah (misalnya musrenas-musrenbang dan sebagainya). Di mana mulai dari memformulasi kebijakan pembangunan dan diakhiri dengan monitoring dan evaluasi tentang keberhasilan dan kegagalan proyek pembangunan selalu mengandalkan pemerintah hingga saat ini. Ketimpangan dalam pengelolaan pemerintahan di Indonesia berwujud pada persepsi terhadap kualitas dan kinerja tata lola pemerintahan yang buruk.

Misalnya ada beberapa persoalan yang dihadapi pemerintah dalam mengelola Negara. *Governance and Decentralization Survey (GDS)* di tahun 2002 memaparkan bahwa secara keseluruhan praktik tata pemerintahan di Indonesia masih amat jauh dari yang diharapkan, seperti penegakkan hukum, transparansi, pemerintah yang efisien, adil, dan bebas dari KKN, belum banyak mengalami perbaikan. Rendahnya transparansi dalam pemerintah juga terkait dengan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan pembangunan di daerah. Aktivitas NGO, wartawan, asosiasi profesi, dan pengusaha (swasta) pada umumnya memiliki keterlibatan

yang rendah dalam proses kebijakan yang terjadi di Kabupaten Kota. Aspirasi mereka belum banyak diperhatikan oleh pejabat birokrasi dalam pengambilan keputusan.

Governance Assesment Survey (GAS 2006) menemukan (Dwiyanto, et.al 2006) mengungkapkan bahwa berbagai aspek kinerja tata pemerintahan di Indonesia di tahun 2006 ditemukan bahwa,

- (1) proses transformasi menuju kualitas tata pemerintahan pada arena transparansi dalam berbagai hal masih rendah, akses informasi sangat terbatas, konsolidasi belum sinergis di daerah,
- (2) pemerintah provinsi dan kabupaten masih belum mampu menghindari bercokolnya unsur-unsur subjektivitas bagi kehidupan birokrasi publik,
- (3) ketidakpuasan warga dan pemangku kepentingan dalam krisis kepercayaan kepada lembaga-lembaga pemerintah,
- (4) ketidakpastian regulasi, dan birokrasi yang korup menjadi faktor utama penyebab kegagalan usaha di daerah,
- (5) semakin rendahnya kepercayaan publik terhadap aktor dan pemangku kepentingan di daerah.

Indonesia Governance Index (IGI 2008) mengungkapkan ada beberapa provinsi di Indonesia dianggap belum mampu mengelola pemerintahannya dengan baik. Arena yang dijadikan sebagai indikator Indeks pemerintahan di Indonesia yaitu pemerin-

tah (*political office*, birokrasi (*bureaucracy*), masyarakat sipil (*civil society*), dan masyarakat ekonomi (*economy society*). Penilaian terhadap *governance* dituangkan dalam suatu indeks yang memungkinkan perbandingan antarprovinsi yang setara dengan rangking seluruh provinsi. Indeks terpuruk yang hanya mencapai di bawah indeks tengah dari 33 Provinsi di Indonesia adalah Provinsi Sulawesi tengah (indeks, 4,66), Jawa Tengah (indeks, 4,63), Sulawesi Tenggara (indeks, 4,48), Bangka Belitung (indeks, 4,44), Banten (indeks, 4,42) Papua Barat (indeks, 4,37) Sulawesi Barat (indeks, 4,36), Maluku Utara (indeks, 4,29), Kalimantan Barat (indeks, 4,15), dan yang paling terpuruk adalah Sumatera Utara (indeks 3,55). Secara real juga dapat diperparah oleh praktek pemerintahan dengan modus korupsi. Di tahun 2009 peringkat korupsi Indonesia ke-111 dari 180 negara dan sementara itu di tahun 2010 peringkat korupsi Indonesia ke-110 dari 178 Negara (Deni, 2012:34). Bahkan data korupsi pemerintahan di tahun 2011 pelaku tersangka di dominasi oleh Birokrasi Pemerintahan (Pegawai Negeri) dengan 239 kasus (data ICW tahun 2011).

Data ini menunjukkan bahwa proses tata kelola yang rendah dalam membangun jejaring dan pembagian peran dari masing-masing aktor pemangku kepentingan di beberapa provinsi yang terpuruk dalam indeks pemerintahan di Indonesia. Di sisi lain bahwa asumsi dominasi aktor pemerintah

yang mewakili Negara memiliki peran yang lebih strategis dibandingkan dengan aktor lain dalam pemerintahan. Atau seakan-akan pemerintah menjadi tumpuan harapan Negara satu-satunya. Itu artinya "*share role*" gagal dibangun oleh pemerintah. Lalu pertanyaannya adalah apakah pemerintah bisa berfungsi tanpa adanya swasta dan masyarakat? jawabannya adalah tidak mungkin bisa terjadi karena jika masyarakat tidak memiliki bagian dari Negara, maka masyarakat mengabaikan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Hilangnya kontrol dari masyarakat dan swasta mengindikasikan rendahnya kualitas pemerintahan yang demokratis. Di sinilah perlu adanya pemerintahan yang interaktif dalam proses mewujudkan Negara yang demokratis.

Menuju Pemerintahan Interaktif

Keberhasilan membangun pemerintahan yang baik mengindikasikan banyak faktor yang mempengaruhinya. Aktor dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya pemerintah saja yang mengatur dari atas ke bawah dengan tahapan-tahapan yang telah diatur, adanya prosedur dan petunjuk di Indonesia ada yang disebut sebagai Juklak dan Juknis atau (*top down governing*) akan tetapi harus merubah paradigm dari bawah ke atas, dimana terjadinya proses tawar-menawar berbagai aktor seperti aktor masyarakat dan swasta atau (*down-up governing*) (Tiisonen, 2004). Hal ini mene-

kankan pada keterlibatan warga Negara menjadi ukuran dalam penyelenggaraan pemerintah. Dimana dalam bentuk penghargaan terhadap demokrasi, hak-hak asasi manusia, kemampuan publik, dan efisiensi ekonomi. Ide tentang jejaring ini didukung oleh (Resenau and Czempiel 1992) dalam bukunya yang terkenal "*Governance Without Government*" setiap penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat dan swasta harus menjadi bagian dari tiga pilar dalam *good governance*. Menurut Rosenau dan Czempiel bahwa ada tiga indikator dari sistem yang digunakan pada *governance*; (1) adanya pekerjaan kelembagaan; yakni dalam bentuk taat norma, perlu konsultasi frekuensi suatu keputusan, dan adanya aksi-aksi yang diwujudkan; (2) gagasan konsensus pada tugas dan fungsi pemerintah, (3) otoritas dan legitimasi dapat dimanfaatkan secara kolektif. Ketiga indikator dari gagasan *governance model* Rosenau dan Czempiel menegaskan adanya proses pembagian peran antara fungsi kelembagaan dan konsensus dengan pihak di luar pemerintah yakni masyarakat dan swasta, sebagai suatu legitimasi secara hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Aktivitas pemerintahan yang dijalankan adalah sebagai bukti dari demokratisasi administrasi publik yang bermaksud membangun kondisi-kondisi yang kreatif di mana masyarakat atau warga negara dan pejabat publik bisa kerjasama untuk memper-

timbangkan penentuan implementasi dari kerja aparatur birokrasi. Menurut King dan Stivers bahwa pemerintah adalah kita atau dalam bahasa "*Government is Us*" menuju pemerintahan yang demokratis meliputi aktivitas kewarganegaran dan aktivitas administrasi (aparatur birokrasi). Kedua penulis ini mengemukakan bahwa aktivitas administrasi atau kerja-kerja aparatur birokrasi adalah tidak sekedar perubahan dari kekuasaan yang birokratis, tetapi digunakan untuk kebebasan untuk menentukan kekuasaan dan mengembangkan kerja aparatur birokrasi yang kolaboratif dengan warga negara atau masyarakat (King and Stivers, 1998;195). Kerja-kerja para aparatur birokrasi harus membiasakan diri untuk berfikir bahwa; melihat warga negara sebagai warga Negara; pembagian kekuasaan; mengurangi aparatur birokrasi dan mengendalikan organisasi; kepercayaan pada kemandirian kolaborasi; adanya keseimbangan pengalaman dengan ilmu pengetahuan dan kemampuan profesionalitasnya.

Memang pencapaian tujuan untuk melakukan kolaborasi peran dan fungsi bagi suatu pemerintahan yang baik memiliki syarat dan model dari tata kelola ke pemerintahannya. Karena dengan memberikan peluang pada masyarakat berarti adanya *share* kekuasaan untuk mengelola Negara. Negara harus memiliki pandangan bahwa tanpa masyarakat, Negara tidak memiliki fungsi apa-apa, karena kekuasaan Negara itu

berasal dari rakyat untuk kepentingan rakyat dan memperoleh kekuasaan pun melalui pemilihan yang dipilih oleh rakyat. Tata kelola pemerintahan secara ideal melibatkan masyarakat sebagai salah satu komponen atau pilar penting dalam memberikan *input* perencanaan pembangunan. Konkritnya tindakan interaktif harus dimulai sejak pemerintah melakukan perumusan kebijakan pembangunan, memasukan ke agenda kebijakan, menentukan implementasi sampai pada bagaimana sebuah kebijakan itu di evaluasi untuk mencapai *outcome* yang dirasakan masyarakat (Deni, 2008).

Tentunya bahwa *outcome* harus diawali dengan program sebagai input dalam perencanaan pembangunan, dengan cara diorganisir dan dikelola untuk mencapai tujuan publik. Pemerintahan yang baik meniscayakan adanya jejaring dari aktor pemerintah untuk melakukan negosiasi dan implementasi secara nyata (Frederickson et.al, 2012) adalah merupakan bagian dari aktivitas dari pemerintahan interaktif. Adalah mengharapkan muncullanya aktor pembangunan dari *grass-root* atau *bottom-up approach* sebagai bentuk partisipasi kekuasaan dari bawah dengan tujuan mengelola Negara secara efektif untuk mencapai pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan interaktif merupakan model yang menekankan pada kerja pemerintahan yang memberikan jalan keluar mempengaruhi kepentingan masyarakat secara langsung

dan berkelanjutan.

Pemerintahan interaktif dimaksudkan adalah tata kelola pemerintahan yang dihadapi secara kompleks melalui suatu proses sosial yang plural (banyak) dan aktor-aktor politik dengan perbedaan-perbedaan kepentingan untuk formulasi, promosi, dan kegiatan secara objektif dengan maksud untuk memobilisasi seperangkat ide, aturan, dan sumberdaya (Torfing, et.al, 2012). Konsep pemerintahan interaktif masih berkenaan pada argumen bahwa pemerintah harus mengarahkan masyarakat (*civil society*) dan ekonomi (*economy society*-pihak swasta) tetapi pendekatan dari masalah ini melalui perbedaan praksis di lapangan dibanding dengan asosiasi pengelolaan dalam bentuk tradisional. Point secara fundamental dari pemerintahan interaktif memungkinkan adanya hirarki bayangan dalam pemerintahan sebagai bentuk pembagian dan manfaat yang dilegitimasi. Untuk memperjelas hubungan antara bentuk-bentuk pemerintahan adalah sebagaimana tergambar pada skema berikiut ini;

Gambar. 1. Hubungan antara bentuk-bentuk pemerintahan (Torfing, et.al,2012).

Skema di atas menggambarkan pusat pemerintahan Negara secara tradisional dan bentuk-bentuk pemerintahan interaktif. Kerangka model pemerintahan menunjukkan eksistensi dan cenderung sebagai bentuk pemerintahan tradisional melalui pemerintah dan didukung oleh bentuk-bentuk pemerintahan interaktif. Dapat dianalisis bahwa keduanya antara *government* dan *Interactive governance* memungkinkan adanya kontribusi untuk *governing* masyarakat dan ekonomi (swasta) di dalam mengidentifikasi masalah-masalah, tantangan-tantangan, dan formulasi serta melakukan kegiatan secara objektif. Karena jika aktivitas Negara dikurangi perannya, maka akan terjadi peran yang krusial dalam mengelola *interactive governance (metagoverning)*. Hal ini dimaksudkan adalah adanya pembagian peran struktural dan kondisi-kondisi kelembagaan dan desain, pengelolaan, dan secara langsung dapat berinteraksi diarena.

Pemerintah juga dapat berpengaruh pada kreasi untuk membagi peran dan atau mengurangi peran pemerintah atau Negara. Akan tetapi *Transforming* berperan dan berfungsi sebagai tindakan Negara atau memperkenalkan wajah Negara pada batas-batas tertentu dan partisipasi yang dibutuhkan di dalam pembuatan regulasi sebagai bentuk tindakan dari arena pemerintahan interaktif. Sehingga pemerintahan interaktif dapat dipahami sebagai *share role* yang memiliki cakupan yang luas untuk

memformulasi dan mengimplementasi kebijakan publik. Bentuk-bentuk dari pemerintahan interaktif seperti; *pertama, Quasi Pasar*, yang memberi isyarat bahwa keduanya antara Manajemen Publik Baru dan konsep Governance memiliki argumentasi bahwa pemerintah harus "mengemudi bukannya mendayung" dalam mengelola Negara. Konsep *mengemudi* dimaksudkan menetapkan sasaran kebijakan secara luas. Sementara *mendayung* benar-benar melakukan aksi yang memenuhi sasaran kebijakan tersebut. Memang pemerintah interaktif harus memastikan semua aktor dalam pembangunan termasuk swasta diberi fungsi yang optimal. Konsep mendayung sebaiknya diserahkan kepada aktivitas swasta (*entrepreneurial*) dalam jaringan kebijakan yang relevan daripada langsung dikendalikan oleh pemerintah (Osborne and Gaebler, 1992). Bentuk jejaring lain dari aktivitas pemerintah interaktif adalah adanya interaksi yang inovatif, kompetitif, dan metode solusi kreatif. Merespon semua masalah dengan membangun relasi arena baru untuk bertukar ide dan pengalaman dalam membangun kepercayaan dan hubungan kerja sama untuk mengelola pemerintahan. Jadi konsep *governance* lebih menekankan pada proses sedangkan manajemen publik baru menekankan pada hasil atau produk. *Kedua; Partnership* juga merupakan bentuk jejaring pemerintah interaktif yang menekankan pada kerja sama struktural kelembagaan antara

kelompok swasta dan publik dalam merencanakan, merekonstruksi dan atau mengeksplor fasilitas infrastruktur, di mana pembagian alokasi, biaya, manfaat, sumber daya dan responsibilitas. Ketiga; *governance networking*. Bentuk pemerintahan interaktif dari membangun jejaring pemerintahan adalah *governance networking* dikaji dari beberapa hal yaitu tujuan jejaring untuk kerja sama fasilitas dari istilah *sharing* pengetahuan. Selain itu tujuan jejaring menekankan pada koordinasi dalam memaksimalkan usaha-usaha kerjasama atau kolaborasi melalui definisi dan solusi dari masalah dan tantangan-tantangan. Di sisi lain jejaring dibentuk dalam organisasi publik (Jejaring antar organisasi internal) dengan organisasi publik (Kerjama dengan pemerintah) atau antara aktor-aktor publik dan swasta dalam jejaring kebijakan yang mempunyai kewenangan masing-masing atau otoritasnya (Torfing, 2012).

Ketiga bentuk jejaring pemerintahan interaktif tersebut, menggambarkan adanya peran penting dari masing-masing aktor yang memiliki otoritas yang mampu mengkomunikasikan atau memediasi pembuatan kebijakan publik di lingkungan pemerintah. Aktor jejaring yang diutamakan adalah pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai aktor berusaha untuk bekerja dalam pembuatan kebijakan publik. Otoritas pemerintahan (pemerintah, swasta dan masyarakat) menekankan pada kola-

borasi dan kreatifitas untuk membagi persoalan-persoalan yang dihadapi. Otoritas pemerintahan juga penting dalam pengelolaan pemerintahan yang baik karena untuk menghindari konflik dari aktor-aktor pemerintahan lainnya. Otoritas pemerintahan kita pahami sebagai pemikiran ke arah kolaborasi yang kita butuhkan dimana dengan cara mengkombinasi interaksi dan membagi solusi dari persoalan yang dihadapi pemerintahan dengan asumsi dan prediksi ke depan (Hajer, 2009). Maka orientasi dari tata kelola pemerintahan baik menghasilkan hubungan masyarakat dan Negara untuk membangun jejaring dari pada hirarki dalam dominasi pembuatan kebijakan publik.

Mewujudkan pemerintahan yang interaktif juga di tandai dengan gambaran akan adanya perubahan budaya dan peran serta batas Negara dalam masyarakat. Bentuk dari perubahan peran Negara terutama memfasilitasi interaksi penyelenggaraan kebijakan dari berbagai kepentingan. Sementara itu, pemerintahan berperan memperluas koordinasi dan pengendalian. Pemerintahan yang interaktif dapat diwujudkan melalui proses tata kelola pemerintahan yang di kenal dengan banyak aktor dan pengetahuan serta memiliki kemampuan sumber daya untuk memberikan solusi dari berbagai persoalan yang di hadapi Negara (Lyall, Papaioannou dan Smith, 2009).

Kesimpulan

Penulis menyimpulkan beberapa pilar pemerintahan interaktif dalam membangun

penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pertama, pemerintahan yang baik harus di pahami sebagai proses untuk membangun mekanisme dan jejaring bagi lembaga pemerintahan, swasta maupun masyarakat.

Kedua, transparansi, akuntabilitas dan tingkat kinerja dalam tata kelola pemerintahan masih rendah, dengan fenomena dan beberapa laporan dari *Indonesia Governance Indeks* (Kemitraan dan Paternership Indonesia).

Ketiga, pemerintahan interaktif mengindikasikan adanya proses pembagian peran dan fungsi kelembagaan serta konsensus pihak masyarakat dan swasta, sebagai suatu penguatan legitimasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Keempat, Intinya bahwa pemerintahan interaktif memiliki hirarki bayangan dalam pemerintahan sebagai bentuk dari *share role* yang dapat memanfaatkan potensi, pengetahuan, pengalaman yang dilegitimasi oleh Negara.

Kelima, Transformasi fungsi-fungsi lembaga di luar pemerintah, pemerintah hanya sebagai nahkoda yang mengarahkan arah tujuan Negara, sementara itu fungsi lainnya dalam implementasi kebijakan pemerintah dilakukan oleh struktur lembaga swasta dan masyarakat, dalam bentuk merencanakan pembangunan, merekonstruksi dan atau mengeksplor fasilitas infrastruktur.

Keenam. Pemerintahan interaktif di-

arahkan pada pembagian arena, pemanfaatan biaya, sumber daya serta memiliki daya untuk melakukan akuntabilitas publik. •

Daftar Pustaka

- Deni, Saiful, 2008. Reform Administrasi Publik, penerbit Setara Press dan SCDP. Cetakan 1 Malang.
- 2012. Selingkuh Birokrasi: Korupsi, Dilema, dan Harapan Inovasi Pemerintahan. Yogyakarta, Naufan Pustaka.
- Dwiyanto, dkk, 2002. Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, PSKK UGM Yogyakarta. (*Governance Decentralization Survey 2002*)
- Dwiyanto, dkk, 2006. Kinerja tata Pemerintahan Daerah Di Indonesia, PSKK UGM Yogyakarta. (*Governance Assesment Survey 2006*).
- Frederickson, George H, 2012. *The Public Administration Theory Primer*, Second Edition. Colorado, Westview Press.
- Hajer, A Maarten, 2009. *Authoritative Governance: Policy-making in the Age of Mediatization*, Oxford Universty Press. New York.
- Indonesia Governance Indeks, 2008, Kemitraan Partnership, Jakarta.
- King, Simrell Cheryl, and Stivers Carmilla, 1998. *Government is Us: Public Administration in an Anti-Government Era*, London New Delhi. Sage Publication.
- Lyall, C, Papaioannou, T, and Smith J, 2009. *The Limits to Governance: The Challenge*

- of Policy-Making for the New Life Sciences. Ashgate, Osborne, David dan Ted Gaebler, 1992. *Reinventing Government*, Reading, MA. Addison-Wesley.
- Rosenau, N.J. and Czempiel E.O, 1992. *Governance without Government: Order and Change in World Politics*, New York, Chambridge University Press.
- Tiihonen, Seppo, 2004. *From Governing to Governance: a Process of Change*, Tampere University Press.
- Torfinng, Jacob, et.al, 2012. *Interactive Governance: Advancing the Paradigm*, New York. Oxford University Press.
-

PANDUAN PENULISAN JURNAL ILMU ADMINISTRASI, JUDUL ARTIKEL MAKSIMUM 3 BARIS, ARIAL 14 BOLD

Nama Penulis, ditulis tanpa gelar (ARIAL 11 Bold)
Alamat lembaga Penulis, termasuk e-mail jika ada (ARIAL 11)

ABSTRAK (ABSTRACT)

Merupakan ringkasan isi artikel yang memuat uraian tentang permasalahan, penyelesaian dan hasil. Ditulis dalam bahasa sesuai dengan bahasa naskahnya. Dituangkan secara padat dalam satu paragraf satu spasi, terdiri dari 100 - 200 kata (ARIAL 11 italic). Ditulis pada bagian tengah kertas dengan margin 4,5 cm dari tiap sisi samping kertas.

1. UMUM (ARIAL BOLD 11)

Setiap artikel yang dikirimkan dimohon untuk mengacu pada panduan ini. Format panduan ini dibuat sesuai dengan format publikasi Jurnal Ilmu Administrasi, sehingga dapat dijadikan *template*.

Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Naskah dikirimkan dengan menyertakan *soft copy* (CD) dengan format *Microsoft word*.

2. UKURAN KERTAS, MARGIN DAN JUMLAH HALAMAN

Artikel ditulis dengan huruf ARIAL normal, 1 spasi dan dicetak pada kertas A4 (29,7 x 21 cm). naskah dibuat dalam 2 kolom, jarak antar kolom 0,6 cm. margin kanan dan kiri masing-masing 3,5 cm. margin atas dan bawah berturut-turut 3 cm dan 7,5 cm. antara judul bab baru dengan

bagian akhir tulisan sebelumnya diberi jarak 1 spasi. Jumlah keseluruhan halaman termasuk gambar dan tabel sebanyak 10 halaman.

3. TABEL, GAMBAR, PERSAMAAN DAN ISTILAH ASING

Judul tabel dan keterangan gambar ditulis dengan **ARIAL 10 Bold**. Tabel dan Gambar diberi nomor secara urut. Semua persamaan diberi nomor secara urut sebagaimana contoh pada pers. (1)

sebagaimana contoh pada pers. (1)
 $2 @ y + 5x = \sin a \dots\dots\dots(1)$

Istilah asing ditulis dengan huruf miring dan harus konsisten untuk seluruh naskah. Lambang (notasi) ditulis sesuai ketentuan keilmuan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka ditulis tanpa nomor dan disusun urut abjad nama akhir Penulis Pertama. Hanya pustaka yang diacu dalam naskah yang dicantumkan. Daftar pustaka ditulis 1 kolom, dengan urutan : Nama, Tahun, *judul*, Edisi, penerbit, kota, halaman yang diacu.

Sipintar, K.L.; Sipandai, G.T, 2005, *A Book They Published in Practical Mechanics*, Vol. 1, 2nd edition, Fine Publishers Co, Somewerton, page : xxx-xxx

JIA

Jurnal Ilmu Administrasi

**Program Pascasarjana Ilmu Administrasi
Universitas Muhammadiyah Maluku Utara**

ISSN 2088-4982

9 772088 498215

